

Sistema Web TripQuest

Lucas Rodrigues Ferreira

Histórico de Alterações do Documento

Data	Versão	Descrição	Autor
23/04/2021	1.0	Início do projeto	Lucas RF
04/05/2021	2.0	Primeiras correções e ajustes	Lucas RF
17/05/2021	3.0	Correções e ajustes	Lucas RF
07/06/2021	4.0	Inclusão sobre a troca de pontos e ajustes	Lucas RF
30/11/2021	5.0	Alterações das descrições do sistema	Lucas RF

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO.....	5
1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES.....	5
1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.....	5
1.3.1 <i>Prioridades dos requisitos</i>	5
2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	6
2.2 USUÁRIOS	6
2.3 VISÃO GERAL DO SISTEMA	6
3. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	7
[RF001] <i>Cadastrar Aluno</i>	7
[RF002] <i>Cadastrar Professor</i>	8
[RF003] <i>Editar dados do cadastro de Aluno</i>	10
[RF004] <i>Editar dados do cadastro de Professor</i>	11
[RF005] <i>Exclusão Aluno</i>	12
[RF006] <i>Exclusão Professor</i>	13
[RF007] <i>Cadastrar Narrativa</i>	14
[RF008] <i>Cadastrar Quest</i>	15
[RF009] <i>Cadastrar Material</i>	17
[RF010] <i>Editar Narrativa</i>	18
[RF011] <i>Editar Quest</i>	19
[RF012] <i>Editar Material</i>	20
[RF013] <i>Excluir Narrativa</i>	21
[RF014] <i>Excluir Quest</i>	22
[RF015] <i>Excluir Material</i>	23
[RF016] <i>Acessar Narrativa</i>	24
[RF017] <i>Pausar Narrativa</i>	25
[RF018] <i>Recomeçar Narrativa</i>	26
[RF019] <i>Pontuar Quests</i>	27
[RF020] <i>Acessar Materiais</i>	29
[RF021] <i>Baixar Materiais</i>	30
[RF022] <i>Acessar loja virtual</i>	31
[RF023] <i>Trocar pontos</i>	32
4. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	33
5. DIAGRAMA DE CLASSE.....	34
6. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	34
6.1 USABILIDADE.....	34
[NF001] <i>Menus com iconização e estilos amigáveis</i>	34
[NF002] <i>Paginação das listagens</i>	35
[NF003] <i>Responsividade das telas para dispositivos móveis</i>	35

6.2	SOFTWARE	3635
	<i>[NF004] Banco de Dados MariaDB.....</i>	<i>3635</i>
6.3	DESEMPENHO	36
	<i>[NF005] Transição rápida para novas quests dentro de um narrativa.....</i>	<i>36</i>
	<i>[NF006] Salvamento de narrativas e vinculação de quests rápido.....</i>	<i>36</i>
	<i>[NF007] Acesso rápido a loja.....</i>	<i>36</i>
	<i>[NF008] Troca de pontos rápida.....</i>	<i>36</i>
	<i>[NF009] Segurança na troca de pontos.....</i>	<i>37</i>
7.	REFERÊNCIAS.....	37
8.	TERMO DE ACEITAÇÃO.....	37

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema Web TripQuest fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 1 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 2 – Requisitos funcionais:** especifica todas as funções que devem ser realizadas pelo sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, os usuários que interagem com o sistema, entradas e saídas esperadas de cada função a ser implementada.
- **Seção 3 – Requisitos não-funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho e software.
- **Seção 4 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Narrativas: Uma narrativa é uma história, que pode conter uma ou várias quests.

Quests: Quests, por sua vez, são desafios existentes dentro de uma narrativa.

1.3 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] para os requisitos funcionais e [NF001] para os não-funcionais e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos

1.4 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

Esta seção descreve superficialmente o cliente, os futuros usuários e fornece uma visão geral do sistema web para o ensino e aprendizagem em Inglês de forma lúdica com a utilização dos princípios de RPG.

2.1 Usuários

O sistema poderá ser utilizado por três tipos de usuários. Administrador, professor e aluno. Os usuários administradores e professores, serão responsáveis por gerenciar as informações do sistema, esse gerenciamento envolve o cadastro, a edição e a exclusão.

O usuário administrador terá a função de gerenciar professores e alunos. O usuário do professor será responsável por gerenciar narrativas, quests e materiais. O usuário aluno é aquele que acessará o sistema e irá realizar narrativas, quests, baixar os materiais e acessar a loja virtual de troca de pontos para adquirir dicas de vocabulários e dos desafio.

Haverá também um módulo de comércio baseado em troca de pontos adquiridos pelos estudantes ao longo da resolução das narrativas.

2.2 Visão Geral do Sistema

O Sistema Web TripQuest tem como principal objetivo possibilitar o ensino do idioma inglês de forma lúdica utilizando os princípios do RPG.

O sistema é constituído pelo módulo administrativo, módulo do professor, módulo do aluno. Sendo que no módulo administrativo há o gerenciamento dos usuários professores e alunos, esse gerenciamento engloba cadastro, edição e exclusão.

A loja virtual de troca de pontos, é um ambiente dentro do módulo do aluno, onde é possível realizar a troca de pontos, adquiridos pelo aluno ao jogar narrativas e realizar as quests, por funcionalidades que serão padrões no sistema. São 3 funcionalidades padrões:

- 1) Trocar pontos por dicas dentro de uma determinada quest
- 2) Trocar pontos para ter acesso ao dicionário de determinadas palavras que podem auxiliar no cumprimento da narrativa

Através do módulo do professor, poderá ser definida a quantidade de pontos exigidos para adquirir cada uma dessas dicas na loja virtual. O módulo do professor, também vai conter o gerenciamento de narrativas, quests e materiais. As narrativas vão conter nome e descrição, ou seja, vai ter um título e uma descrição pra história, que cativa o interesse do aluno para vivenciar aquele tema como um personagem.

As quests possuem nome, descrição, a pergunta desafio, possibilidade de inserção de imagem, quantidade de pontos que ela vale, vínculo com a narrativa e o momento que ela deve aparecer dentro da narrativa, ou seja, a posição dela, se vai ser a primeira, a segunda, a terceira, etc. Uma narrativa pode ter inúmeras quests, porém, uma quest pode estar vinculada somente a uma narrativa.

Os materiais são para compartilhar um documento com os alunos, pode ser um documento de texto (word, pdf) ou uma imagem. Os materiais possuem nome e o arquivo que será feito o upload pelo professor.

No ambiente do aluno, vai ser possível acessar as narrativas, a loja virtual para usar os pontos adquiridos e os materiais que foram colocados pelo professor.

Na parte de narrativas o aluno vai conseguir iniciar uma narrativa e começar a jogar como um personagem vivendo as quests propostas dentro dela. O aluno vai conseguir pausar uma narrativa, e retomar quando achar necessário ou tiver um tempo adequado pra finalizar. Quando o aluno for resolvendo os desafios propostos e não houver mais quests para resolução do problema, significa que a narrativa foi finalizada e ele conseguiu concluir a narrativa com sucesso.

O ambiente do aluno possui, também, um sistema de pontuação, onde para cada quest resolvida com sucesso, o aluno ganhará uma pontuação, de acordo como o que foi cadastrado no ambiente do professor.

No módulo do aluno, também será possível acessar o ambiente da loja virtual de troca de pontos. Uma vez que o estudante adquira pontos ao longo das narrativas e quests que vão sendo realizadas, ele pode realizar as trocas desses pontos pelas três funcionalidades padrões cadastradas no sistema, e que o ajudarão na aprendizagem do inglês.

3. Requisitos funcionais

[RF001] Cadastrar Aluno

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Cadastro do aluno que poderá acessar o ambiente do TripQuest Web.

Descrição do Requisito Funcional: Inserção do aluno por meio de nome, login e senha, através da área administrativa.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

Aluno fica com o cadastro salvo no banco de dados.

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo

2. O administrador clica no item “Alunos” no menu lateral
3. É exibido uma listagem dos alunos
4. É exibido um botão “Cadastrar aluno” acima da listagem
5. O administrador clica no botão “Cadastrar aluno”
6. É exibido a tela com os campos de nome, sobrenome, login e senha
7. O administrador preenche as informações de nome, sobrenome, login e senha
8. O administrador clica em salvar
9. O sistema processa as informações
10. O aluno é salvo na base de dados
11. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O aluno é pesquisado antes de ser cadastrado

5. O administrador pesquisa um determinado aluno na listagem de “Alunos”
6. O administrador não encontra o aluno pesquisado
7. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falhou.

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco
2. Mostrar junto a mensagem botão que redirecione tenta enviar novamente os dados

Login já exista no sistema

1. É informado ao usuário administrador que o login já existe

A senha é pequena

1. É informado ao usuário administrador que a senha deve ser no mínimo 6 caracteres

[RF002] Cadastrar Professor

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Cadastro do professor que poderá acessar o ambiente do TripQuest Web.

Descrição do Requisito Funcional: Inserção do professor por meio de nome, login e senha, através da área administrativa.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

Professor fica com o cadastro salvo no banco de dados.

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo
2. O administrador clica no item “Professores” no menu lateral
3. É exibido uma listagem dos professores
4. É exibido um botão “Cadastrar professor” acima da listagem
5. O administrador clica no botão “Cadastrar professor”
6. É exibido a tela com os campos de nome, sobrenome, login e senha
7. O administrador preenche as informações de nome, sobrenome, login e senha
8. O administrador clica em salvar
9. O sistema processa as informações
10. O professor é salvo na base de dados
11. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O professor pode ser pesquisado antes de ser cadastrado

1. O administrador pesquisa um determinado professor na listagem de “Professores”
2. O administrador não encontra o professor pesquisado
3. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco
2. Mostrar junto a mensagem botão que redirecione tenta enviar novamente os dados

Login já existe no sistema

1. É informado ao usuário administrador que o login já existe

A senha informada é pequena

1. É informado ao usuário administrador que a senha deve ser no mínimo 6 caracteres

[RF003] Editar dados do cadastro de Aluno

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Editar dados de cadastro do aluno.

Descrição do Requisito Funcional: Edição dos dados do aluno que foram cadastrados pelo administrador.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

Os dados editados do aluno ficam salvos no banco de dados.

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo
2. O administrador clica no item “Alunos” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de usuários
4. O administrador clica no ícone de editar
5. O administrador é levado para uma tela com os campos dos dados do aluno preenchido e com o campo de senha vazio
6. O administrador editar os dados que necessita ou insere uma nova senha
7. O administrador clica em salvar
8. O sistema processa as informações
9. Os dados editados do aluno são salvos
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O aluno é pesquisado antes de ser editado

4. O administrador pesquisa um determinado aluno na listagem de “Alunos”
5. O administrador encontra o aluno pesquisado
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco
2. Mostrar junto a mensagem botão que redirecione tenta enviar novamente os dados

Login já existe no sistema

1. É informado ao usuário administrador que o login já existe

A senha informada é pequena

1. É informado ao usuário administrador que a senha deve ser no mínimo 6 caracteres

[RF004] Editar dados do cadastro de Professor
--

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Editar dados de cadastro do professor.

Descrição do Requisito Funcional: Edição dos dados do professor que foram cadastrados pelo administrador.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

Os dados editados do professor ficam salvos no banco de dados.

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo
2. O administrador clica no item “Professores” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de usuários
4. O administrador clica no ícone de editar
5. O administrador é levado para uma tela com os campos dos dados do professor preenchido e com o campo de senha vazio
6. O administrador editar os dados que necessita ou insere uma nova senha
7. O administrador clica em salvar

8. O sistema processa as informações
9. Os dados editados do professor são salvos
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O professor é pesquisado antes de ser editado

1. O administrador pesquisa um determinado professor na listagem de “Professores”
2. O administrador encontra o professor pesquisado
3. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco
2. Mostrar junto a mensagem botão que redirecione tenta enviar novamente os dados

Login já existe no sistema

1. É informado ao usuário administrador que o login já existe
2. Ele altera o login para um novo que ainda não exista na base de dados
3. Segue o ponto 8 do fluxo principal

A senha informada é pequena

1. É informado ao usuário administrador que a senha deve ser no mínimo 6 caracteres

[RF005] Exclusão Aluno

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Excluir aluno.

Descrição do Requisito Funcional: Exclusão do aluno, que não poderá ter mais acesso ao ambiente.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno é removido do banco de dados e não poderá acessar o sistema

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo
2. O administrador clica no item “Alunos” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de usuários
4. O administrador clica no ícone de remoção
5. Aparece uma janela perguntando se o administrador tem certeza da ação
6. O administrador confirma a exclusão
7. O sistema processa as informações
8. O aluno é excluído da base de dados
9. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O aluno é pesquisado antes de ser excluído

4. O administrador pesquisa um determinado aluno na listagem de “Alunos”
5. O administrador encontra o aluno pesquisado
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha.

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e informando para tentar mais tarde

[RF006] Exclusão Professor

Módulo: Administrativo

Funcionalidade: Excluir professor.

Descrição do Requisito Funcional: Exclusão do professor, que não poderá ter mais acesso ao ambiente.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O administrador acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O professor é removido do banco de dados e não poderá acessar o sistema

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O administrador acesso ao ambiente administrativo
2. O administrador clica no item “Professores” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de usuários
4. O administrador clica no ícone de remoção
5. Aparece uma janela perguntando se o administrador tem certeza da ação
6. O administrador confirma a exclusão
7. O sistema processa as informações
8. O professor é excluído da base de dados
9. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O professor é pesquisado antes de ser excluído

4. O administrador pesquisa um determinado professor na listagem de “Professores”
5. O administrador encontra o professor pesquisado
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e informando para tentar mais tarde

[RF007] Cadastrar Narrativa

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Cadastrar Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Adição de uma narrativa criada pelo professor. O cadastro será composto de nome e descrição da narrativa.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A narrativa é cadastrada na base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O professor clica no botão “Cadastrar narrativa”
5. É mostrado a tela com os campos nome e descrição
6. O professor preenche as informações
7. O professor salva a narrativa
8. O sistema processa as informações
9. A narrativa é salva na base de dados
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A narrativa é pesquisa antes de ser cadastrada

4. O professor pesquisa na listagem de “Narrativas” pelo nome de uma narrativa
5. Professor não encontra a narrativa pesquisada
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco, com a opção de enviar os dados novamente

Campos obrigatórios não preenchidos

1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo é obrigatório

[RF008] Cadastrar Quest

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Cadastrar Quest.

Descrição do Requisito Funcional: Adição de uma quest criada pelo professor. O cadastro será composto de nome, descrição, posição para indicar em qual momento vai aparecer dentro da narrativa, imagem que represente algo da descrição, campo para vincular a quest em uma narrativa, pergunta, campo de pontuação para determinar quantos pontos a quest vale, campo para cadastrar as alternativas e campo para cadastrar a resposta correta.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A quest é salva no banco de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Quests” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de quests
4. O professor clica no botão “Cadastrar quest”
5. É mostrado a tela com os campos de cadastro
6. O professor preenche as informações
7. O professor salva a quest
8. O sistema processa as informações
9. A quest é salva na base de dados
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A quest é pesquisada antes de ser cadastrada

4. O professor pesquisa na listagem de “Quests” pelo nome de uma quest
5. Professor não encontra a quest pesquisada
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha.

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e com o botão de enviar os dados novamente

- Campos obrigatórios não preenchidos

1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo não preenchido é obrigatório

[RF009] Cadastrar Material

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Cadastrar Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Adição de material pelo professor. O cadastro será composto de nome, descrição e um arquivo.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O material é cadastrado na base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Materiais” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de materiais
4. O professor clica no botão “Cadastrar material”
5. O professor preenche as informações
6. O professor salva o material
7. O sistema processa as informações
8. O material é salvo na base de dados e o arquivo nos arquivos do servidor
9. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O material é pesquisado pelo nome antes de ser cadastrado

4. O professor pesquisa na listagem de “Materiais” pelo nome de um material
5. Professor não encontra a material pesquisada
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

- A integração com o banco de dados falha.
1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco, com a opção de enviar os dados novamente

- Campos obrigatórios não preenchidos

1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo não preenchido é obrigatório

[RF010] Editar Narrativa

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Editar Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Edição de uma narrativa criada pelo professor. A edição será composto dos campos de cadastro já preenchido com as informações anteriores.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A narrativa editada é salva na base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O professor clica no ícone de edição para “Editar a narrativa”
5. É mostrado a tela com os campos de edição já preenchido com as informações anteriores
6. O professor altera as informações
7. O professor salva a narrativa
8. O sistema processa as informações
9. A narrativa editada é salva na base de dados
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A narrativa é pesquisada antes de ser editada

4. O professor pesquisa na listagem de “Narrativas” por uma narrativa
5. O professor encontra a narrativa pesquisada

6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

- A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco, com a opção de enviar os dados novamente

- Campos obrigatórios não preenchidos

1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo não preenchido é obrigatório

[RF011] Editar Quest

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Editar Quest.

Descrição do Requisito Funcional: Edição de uma quest criada pelo professor. A edição será composto dos campos de cadastro já preenchido com as informações anteriores.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A quest editada é salva no banco de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Quests” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de quests
4. O professor clica no ícone de edição de quest
5. É mostrado a tela com os campos de edição já preenchido com as informações anteriores
6. O professor altera as informações
7. O professor salva a quest
8. O sistema processa as informações

9. A quest editada é salva na base de dados
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A quest é pesquisada antes de ser editada

4. O professor pesquisa na listagem de “Quests” por uma quest
5. O professor encontra a quest pesquisada
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

- Campos obrigatórios não preenchidos
1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo não preenchido é obrigatório

[RF012] Editar Material

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Editar Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Edição de material pelo professor. A edição será composto dos campos de cadastro já preenchido com as informações anteriores.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O material editado é salvo na base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Materiais” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de materiais
4. O professor clica no ícone de edição do material
5. É exibido os campos com os valores já preenchidos do cadastro feito
6. O professor altera as informações

7. O professor salva o material
8. O sistema processa as informações
9. O material editado é salvo na base de dados e o arquivo na pasta do servidor
10. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: O material é pesquisado antes de ser editado

4. O professor pesquisa na listagem de “Materiais” por um material
5. O professor encontra o material pesquisado
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

- A integração com o banco de dados falha

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco, com a opção de enviar os dados novamente

- Campo obrigatórios não preenchidos

1. É exibido um alerta próximo ao campo informando que o campo não preenchido é obrigatório

[RF013] Excluir Narrativa

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Excluir Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Exclusão de uma narrativa criada pelo professor.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A narrativa é excluída da base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas

4. O professor clica no ícone de exclusão na narrativa desejada
5. É mostrado uma mensagem perguntando se ele tem certeza da ação
6. O professor clica em sim
7. O sistema processa as informações
8. A narrativa é excluída da base de dados
9. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A narrativa é pesquisada antes de ser excluída

1. O professor pesquisa na listagem de “Narrativas” por uma narrativa

Fluxos de Exceção

A integração com o banco de dados falha.

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para professor tentar novamente mais tarde

[RF014] Excluir Quest

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Excluir Quest.

Descrição do Requisito Funcional: Exclusão de uma quest criada pelo professor.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

A quest é excluída da base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Quests” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de quests
4. O professor clica no ícone de exclusão na quest desejada
5. É mostrado uma mensagem perguntando se ele tem certeza da ação

6. O professor clica em sim
7. O sistema processa as informações
8. A quest é excluída da base de dados
9. O caso de uso é encerrado

Fluxos alternativos

Funcionalidade: A quest é pesquisada antes de ser excluída

1. O professor pesquisa na listagem de “Quests” por uma quest

Fluxos de Exceção

- A integração com o banco de dados falha.

1. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para professor tentar novamente mais tarde

[RF015] Excluir Material

Módulo: Ambiente professor

Funcionalidade: Excluir Material.

Descrição do Requisito Funcional: Exclusão de uma material criada pelo professor.

Atores: Usuário Professor

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O professor acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O material é excluído da base de dados

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O professor acessa ao ambiente
2. O professor clica no item “Materiais” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de materiais
4. O professor clica no ícone de exclusão no material desejado
5. É mostrado uma mensagem perguntando se ele tem certeza da ação
6. O professor clica em sim
7. O sistema processa as informações
8. O material é excluído da base de dados

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

4. O professor pesquisa na listagem de “Materiais” por um material
5. O professor encontra o material pesquisado
6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

8. Caso a integração com o banco de dados falhe.
9. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para professor tentar novamente mais tarde
10. O professor clica no ícone de exclusão novamente
11. Segue o ponto 7 do fluxo principal

[RF016] Acessar Narrativa

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Acessar narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Acessar narrativa.

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente administrativo com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue iniciar uma narrativa

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa ao ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O aluno escolhe qual narrativa deseja iniciar
5. O aluno clica em iniciar
6. O sistema processa as informações
7. A narrativa é iniciada

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

4. O aluno navega na paginação na listagem de “Narrativas”
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal
-
4. O aluno escolhe a quantidade de exibição de itens por página, na listagem de “Narrativas”
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal
-
4. O aluno filtra na listagem de “Narrativas” por narrativas não finalizadas
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

7. Caso a integração com o banco de dados falhe.
8. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para tentar mais tarde
9. O aluno clica, novamente, em iniciar a narrativa
10. Segue o ponto 6 do fluxo principal

[RF017] Pausar narrativas

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Pausar Narrativa.

Descrição do Requisito Funcional: Pausar narrativa em uma determinada quest.

Atores: Usuário Administrador

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue pausar a narrativa e voltar a listagem

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acesso ao ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O aluno escolhe a narrativa e clica em iniciar
5. A narrativa é iniciada
6. O aluno clicar no ícone de “pausar” para pausar a narrativa
7. É exibida uma mensagem perguntando se ele ter certeza daquela ação
8. O aluno clica em sim
9. O sistema processa as informações
10. É salvo no banco o momento da narrativa que o aluno pausou
11. É salvo no banco a pontuação do aluno até aquele momento
12. O aluno volta a tela de listagem das narrativas

Fluxos de Exceção

10. Caso a integração com o banco de dados falhe.
11. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e aparece um botão de tentar novamente
12. O aluno clica no botão de tentar novamente
13. Segue o ponto 9 do fluxo principal

[RF018] Recomeçar narrativas

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Recomeçar narrativa

Descrição do Requisito Funcional: O aluno recomeça uma narrativa que tinha sido pausada

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue recomeçar a narrativa do ponto que havia pausado

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa o ambiente
2. O aluno clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O aluno escolhe a narrativa que ela pausou e clica no ícone de “recomeçar”
5. O sistema processa as informações
6. O aluno recomeça a narrativa a partir do momento pausado

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

4. O aluno navega na paginação na listagem de “Narrativas”
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal
-
4. O aluno escolhe a quantidade de exibição de itens por página, na listagem de “Narrativas”
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal
-
4. O aluno filtra na listagem de “Narrativas” por narrativas não finalizadas
 5. O aluno encontra a narrativa desejada
 6. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

6. Caso a integração com o banco de dados falhe.
7. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para tentar novamente
8. O aluno clica, novamente, no ícone de recomeçar
9. Segue o ponto 5 do fluxo principal

[RF019] Pontuar Quests

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Pontuar quest

Descrição do Requisito Funcional: O aluno responde corretamente uma quest e ganha pontuação

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno ganha pontuação pela resposta correta

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa ao ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Narrativas” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de narrativas
4. O aluno escolhe e inicia a narrativa
5. O aluno começa a resolver a quest
6. O aluno acerta a quest
7. O sistema processa as informações
8. O aluno ganha pontuação por resolver corretamente
9. O aluno passa para a próxima quest

Fluxos de Exceção

8. Caso a integração com o banco de dados falhe.
 9. É salvo um flag de pontuação pendente para o aluno
 10. É informado ao aluno que a pontuação da quest está em processamento
 11. O aluno continua com o fluxo respondendo as questões
 12. Uma função interna é responsável por capturar as pontuações que estão pendentes e processá-las
 13. Os pontos são adicionados logo depois da conexão com o banco ser restabelecida
-
8. Caso o aluno não resolva a quest corretamente
 9. Não ocorre a pontuação
 10. O aluno passa para a próxima quest
 11. Segue o ponto 5 do fluxo principal

[RF020] Acessar materiais

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Acessar materiais

Descrição do Requisito Funcional: Acessar os materiais disponibilizados pelo professor.

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue acessar os materiais

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa o ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Materiais” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de materiais
4. O aluno escolhe o material que quer acessar
5. O aluno clica em Acessar
6. O sistema processa as informações
7. O aluno consegue acessar o material

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

4. O aluno navega na paginação na listagem de “Materiais”
5. O aluno encontra o material desejado
6. Segue o ponto 5 do fluxo principal

4. O aluno escolhe a quantidade de exibição de itens por página, na listagem de “Materiais”
5. O aluno encontra o material desejado
6. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

7. Caso a integração com o banco de dados falhe.
8. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para ele tentar novamente mais tarde
9. O aluno clica, novamente, em acessar

10. Segue o ponto 6 do fluxo principal

[RF021] Baixar Materiais

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Baixar materiais

Descrição do Requisito Funcional: Baixar os materiais disponibilizados pelo professor.

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

 O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

 O aluno consegue baixar os materiais

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa o ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Materiais” no menu lateral
3. É exibida uma listagem de materiais
4. O aluno clica no ícone de “Download” para o material que quer baixar
5. O sistema processa as informações
6. O aluno consegue baixar o arquivo no computador

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

4. O aluno navega na paginação na listagem de “Materiais”
 5. O aluno encontra o material desejado
 6. Segue o ponto 4 do fluxo principal
-
4. O aluno escolhe a quantidade de exibição de itens por página, na listagem de “Materiais”
 5. O aluno encontra o material desejado
 6. Segue o ponto 4 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

6. Caso a integração com o banco de dados falhe.
7. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com o banco e pede para ele tentar novamente mais tarde
8. O aluno clica, novamente, no ícone de “Download”
9. Segue o ponto 5 do fluxo principal

[RF022] Acessar loja virtual

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Acessar loja virtual

Descrição do Requisito Funcional: O aluno poderá acessar uma pequena loja virtual, que oferecerá a possibilidade de trocar os pontos adquiridos por dicas, cartões de memorização e novos módulos para ajudar no aprendizado de inglês

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida.

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue acessar a loja

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa o ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Loja de Pontos” no menu lateral
3. O aluno consegue acessar a loja
4. É exibida as categorias de produtos e os pontos requeridos

Fluxos de Exceção

6. Caso a integração com a loja falhe.
7. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão com a loja e pede para ele tentar novamente mais tarde
8. O aluno tenta novamente
9. Segue o ponto 2 do fluxo principal

[RF023]Trocar pontos

Módulo: Ambiente Aluno

Funcionalidade: Trocar pontos

Descrição do Requisito Funcional: O aluno poderá trocar pontos por produtos na pequena loja virtual

Atores: Usuário Aluno

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno acessa o ambiente de aprendizado com um login e uma senha conhecida e entra na loja virtual

Saídas e pós-condição:

O aluno consegue trocar os pontos pelo produto desejado

Fluxo básico

Funcionalidade:

1. O aluno acessa o ambiente de aprendizado
2. O aluno clica no item “Loja de Pontos” no menu lateral
3. O aluno consegue acessar a loja
4. É exibida as categorias de produtos e os pontos requeridos
5. O aluno escolhe na lista o produto que gostaria de trocar os pontos
6. O aluno confirma a troca de pontos pelo produto escolhido
7. Os pontos são trocados pelo produto
8. O aluno adquire o produto escolhido

Fluxos alternativos

Funcionalidade:

5. O aluno pesquisa pelo produto desejado
6. É exibida a listagem de produtos
7. Segue o ponto 5 do fluxo principal

Fluxos de Exceção

6. Caso a integração com a escolha do produto falhe.
7. Mostrar mensagem informando que não foi possível estabelecer conexão e pede para ele tentar novamente mais tarde
8. O aluno tenta novamente
9. Segue o ponto 5 do fluxo principal

4. Diagrama de Caso de Uso

5. Diagrama de Classe

6. Requisitos não-funcionais

6.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário e *help on-line*.

[NF001] – Menus com iconização e estilos amigáveis

O sistema terá contará com ícones que possibilitem a melhor identificação das ações.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF021].

[NF002] – Paginação das listagens

Todas as páginas que envolvem listagem devem estar divididas em páginas para uma melhor visualização e busca do usuário.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF018], [RF020], [RF021].

[NF003] – Responsividade das telas para dispositivos móveis

Todas as páginas devem estar adaptadas para serem visualizadas por dispositivos mobiles, smartphones, tablets e telas de computadores.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021].

6.2 Software

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados aos softwares que devem ser utilizados para o desenvolvimento do sistema.

[NF004] Banco de Dados MariaDB

O sistema deve utilizar um banco de dados MariaDB para fazer o armazenamento de dados.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF017], [RF018], [RF019], [RF021].

6.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Transição rápida para novas quests dentro de uma narrativa

O sistema deve executar as transições entre as quests dentro da narrativa no menor tempo possível, visando dar uma maior agilidade ao processo.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF016], [RF019].

[NF006] Salvamento de narrativas e vinculação de quests rápido

O sistema deve salvar as narrativas e vinculação com as quests no menor tempo possível, visando dar uma maior agilidade ao processo.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF007], [RF008], [RF010], [RF011].

[NF007] Acesso rápido a loja

O sistema deve ter o acesso rápido a loja, uma vez que será necessário consultar pontos, qualquer gargalo no sistema poderá interferir na experiência do usuário

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF022].

[NF008] Troca de pontos rápida

O sistema deve ter permitir a troca de pontos por produtos de forma rápida, sem lentidão.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF023].

[NF009] Segurança na troca de pontos

O sistema deve ter permitir a troca de pontos por produtos de forma segura, para não prejudicar a troca de pontos com os produtos.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Casos de uso associados: [RF023].

7. Referências

<<indicar outros documentos relacionados, podendo incluir elementos como folders da empresa, manuais de procedimentos, etc, bem como material de apoio obtido por outras fontes, como apostilas, livros, artigos da internet, etc.>>

8. Termo de Aceitação

Concordo com o conteúdo deste documento e aceito que o projeto seja desenvolvido com base nas informações aqui apresentadas.

Local e data: ____/____/____

Nome do Cliente: _____

Assinatura: _____

Nome da Empresa/Analista responsável: _____

Assinatura: _____